

A promoção de políticas secundárias através da contratação pública: as políticas ambientais

The promotion of secondary policies through public procurement: environmental policies

Patrícia Anjos Azevedo¹

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto

Resumo: No âmbito dos procedimentos de contratação pública, as considerações ambientais são perfeitamente compatíveis com as preocupações de cariz puramente económico. Importa aqui salientar que as considerações ambientais se compaginam, especialmente, com a abordagem do CCV. Quer isto dizer que, muito embora determinadas compras de produtos com grande eficiência energética, pelo facto de evidenciarem a utilização de tecnologias de última geração, possam apresentar um custo inicial mais elevado, em termos de utilização poderão apresentar um custo muito inferior, quando comparadas, por exemplo, com compras menos eficientes, energeticamente falando. Tal facto faz com que surjam, com alguma frequência, tensões entre as preocupações económicas e a proteção ambiental. Acresce que os aparentes mais elevados custos económicos poderão gerar externalidades positivas, tais como a conservação de recursos finitos ou a diminuição da emissão de gases com efeito de estufa.

Palavras-Chave: políticas secundárias; contratação pública; políticas ambientais.

Abstract: Within the scope of public procurement procedures, environmental considerations are perfectly compatible with concerns of a purely economic nature. It is important to highlight here that environmental considerations are especially aligned with the CCV approach. This means that, although certain purchases of products with great energy efficiency, due to the fact that they demonstrate the use of latest generation technologies, may have a higher initial cost, in terms of use they may have a much lower cost, when compared, for example, with less efficient purchases, energy-wise. This fact causes tensions to arise, quite frequently, between economic concerns and environmental protection. Furthermore, the apparent higher economic costs could generate positive externalities, such as the conservation of finite resources or the reduction in greenhouse gas emissions.

Keywords: secondary policies; public procurement; environmental policies.

¹ Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Professora Adjunta na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

1. Introdução: os objetivos da contratação pública e o enquadramento das preocupações ambientais

O objetivo primário (ou inicial) da regulamentação da contratação pública trata-se da racionalidade económica. Tal significa que, via de regra, os processos de compras terão de ser pautados pela preocupação com os custos, tendo em conta uma boa relação qualidade-preço. Comprar com racionalidade económica passa, em princípio, por seguir processos de compras dirigidos à consideração dos custos, custos esses que deverão ser inferiores aos resultados da atividade². A legislação referente à contratação pública vem contemplar procedimentos que levam à compra de acordo com critérios económicos, com atenção para os custos, que corresponderão a um importante fator de avaliação em matéria de compras públicas.

Neste contexto, convém ainda aludirmos à proteção da concorrência (e à igualdade de oportunidades), no sentido do acesso às vantagens económicas que decorrem da celebração de contratos públicos. Destarte, o Estado tem de publicitar que pretende ir ao mercado, anunciando aos potenciais “fornecedores” aquilo que é pretendido, com a finalidade de receber diversas propostas, que vai avaliar de acordo com o critério da “proposta economicamente mais vantajosa” (PEMV), com vista à obtenção do “*best value for public money*” (proteção do interesse público financeiro e defesa dos contribuintes).

Sem prescindir, e de acordo com Pedro Costa Gonçalves³, “*sem perder de vista o critério da boa aplicação dos dinheiros públicos, sabemos que o Estado tem responsabilidades legais e constitucionais, por exemplo, na proteção das pequenas e médias empresas, no estímulo à inovação, na criação de oportunidades para os mais desfavorecidos, mas também na proteção do ambiente ou dos direitos humanos.*” Ainda conforme o mesmo autor, as preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade, “*(...) podem justificar a compra de certos produtos ou serviços em vez de outros, por exemplo, mais eficientes no plano energético ou com menores emissões de gases nocivos.*”⁴

Com a reforma de 2014 das Diretivas da contratação pública⁵, a abertura do Direito da União Europeia (UE) à “utilização estratégica da contratação pública” veio alargar o potencial regulador dos contratos públicos, com especial enfoque para o facto de a adjudicação dos contratos se tratar de uma ferramenta que ultrapassa a intenção imediata – e mais visível – da compra. As referências doutrinárias e jurisprudenciais, designadamente por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), às

² Contudo, esta racionalidade económica não se encontra presente, de uma forma natural e intrínseca, nas compras públicas. Nas palavras de Pedro Costa Gonçalves, “[a]s funções do Estado e das entidades são inúmeras, os interesses que prosseguem são vastos e, sem regras, os respetivos processos de compras podem ser determinados por objetivos indiferentes e alheios à racionalidade económica, como, v.g., a proteção dos operadores económicos nacionais e das pequenas empresas, a proteção da economia artesanal, o auxílio às entidades com missões de voluntariado, o tratamento mais favorável das empresas com responsabilidade social, etc. Estes processos de escolha não serão arbitrários (...), mas também não estão impregnados de racionalidade económica. Os objetivos que norteiam as compras não são, aqui, os custos.” – Cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.^a Ed., Vol. I, 2018, p. 336.

³ Cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.^a Ed., Vol. I, 2018, p. 338.

⁴ Cfr. *Idem*.

⁵ V.g., Diretivas 2014/23/UE (relativa à adjudicação de contratos de concessão), 2014/24/UE (relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE) e 2014/25/UE (relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE), todas de 26 de fevereiro de 2014.

“políticas secundárias” e às “políticas horizontais” da contratação pública⁶ vieram dar o mote no sentido da consagração de fatores sociais e ambientais nos critérios de adjudicação e nas condições de execução dos contratos.

A título de exemplo, no considerando 95 da Diretiva 2014/24/UE, pode ler-se: “*é extremamente importante tirar o máximo proveito do potencial dos contratos públicos para cumprir os objetivos da Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo*”. Esta regulamentação aponta para a já aludida “utilização estratégica”, que pugna pela realização dos objetivos sociais e ambientais (isto é, a sustentabilidade), bem como por políticas tendentes à inovação e ao desenvolvimento. Também a Comunicação da Comissão Europeia COM (2017) 572 final, de 03 de outubro de 2017, intitulada “Dinamizar a contratação pública em benefício da Europa” aponta como uma das seis prioridades estratégicas no sentido da transformação da contratação pública num instrumento de política económica de cada Estado-Membro, precisamente a “*adoção generalizada da contratação pública estratégica*”⁷.

2. Princípios gerais da contratação pública (principais destaques)

2.1. Generalidades

O art.º 1.º-A do Código dos Contratos Públicos (CCP)⁸ estabelece, no seu n.º 1, que na formação e execução dos contratos públicos devem ser respeitados os princípios gerais decorrentes da Constituição da República Portuguesa (CRP), dos Tratados da UE e do Código do Procedimento Administrativo (CPA)⁹, em especial os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da sustentabilidade e da responsabilidade, bem como os princípios da concorrência, da publicidade e da transparência, da igualdade de tratamento e da não-discriminação. Nas palavras de Pedro Costa Gonçalves¹⁰, “*(...) os princípios gerais da contratação pública constituem normas jurídicas que condensam ou refletem os valores fundamentais da ordem jurídica neste setor específico.*” O mesmo autor refere que: “*A atividade pré-contratual, mesmo quando se manifesta através da realização de compras no mercado, constitui uma atividade pública, regulada por normas de direito público administrativo. Os princípios gerais da atividade administrativa encontram aqui o seu campo normal de incidência.*”¹¹

2.2. Princípio da prossecução do interesse público

Em termos históricos, a regulamentação da contratação pública surge devido às exigências decorrentes da boa utilização dos dinheiros públicos. Neste sentido, deve afirmar-se que a regulamentação da contratação pública deverá encontrar-se ao serviço da realização do interesse público, designadamente o interesse público financeiro, isto

⁶ Há autores que utilizam o termo “políticas horizontais”, em vez de “políticas secundárias”, sendo que esta última será uma terminologia mais tradicional. Para maiores desenvolvimentos sobre esta questão doutrinária, veja-se a nota de rodapé n.º 1 do seguinte contributo: SILVA, Carolina Ferreira da, “Políticas horizontais Ambientais e Sociais e Concorrência na Contratação Pública: Uma leitura em face do caleidoscópio ambiental e social reforçado pela Diretiva 2014/24/UE e pelo Anteprojeto do Código dos Contratos Públicos”, in *Revista de Contratos Públicos*, n.º 15, pp. 169-202. Coimbra: Cedipre, UC, Almedina, 2017.

⁷ Para maiores desenvolvimentos, veja-se: GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 340-341.

⁸ Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as sucessivas alterações que lhe foram sendo conferidas.

⁹ Previstos nos art.ºs 3.º a 19.º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro).

¹⁰ Cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, p. 354.

¹¹ Cfr. *Idem*.

A promoção de políticas secundárias através da contratação pública: as políticas ambientais

é, o “*best value for money*”. Contudo, este não é o único interesse público a acautelar neste contexto e, daí, ser importante destacar a “utilização estratégica da contratação pública”, que alude à utilização da contratação pública e das compras públicas enquanto instrumento de regulação e de incentivo à inovação tecnológica, à sustentabilidade e às políticas sociais e ambientais, em geral¹².

Nunca é demais referir que é precisamente para satisfazer o interesse público que a entidade adjudicante toma a decisão de iniciar um procedimento tendente à formação de um contrato (cfr. art.º 36.º do CCP). O mesmo motivo norteia a fundamentação da escolha do tipo de procedimento a adotar (art.º 38.º do CCP), sendo que o tipo de procedimento selecionado deverá ser aquela cuja tramitação se revele mais adequada à prossecução do interesse público subjacente ao contrato. O interesse público serve ainda a elaboração do projeto contratual, constante no caderno de encargos. Também a ponderação das necessidades de interesse público subjaz à escolha do critério de adjudicação, bem como dos fatores e subfatores que o densifiquem¹³.

2.3. Princípio da proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade, que se encontra previsto no art.º 1.º-A, n.º 1 do CCP, apresenta uma tripla dimensão, isto é: necessidade, adequação e proibição do excesso (ou proporcionalidade em sentido estrito)¹⁴.

Este princípio encontra-se concretizado, por exemplo, no âmbito do concurso limitado, onde se estabelece que os requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira devem ser “*adequados à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar*” (art.º 165.º, n.º 1 do CCP); ademais, e no que respeita aos impedimentos, o princípio da proporcionalidade manifesta-se no facto de se considerarem impedidas as entidades abrangidas por conflitos de competências “*que não possam ser eficazmente corrigidos por outras medidas menos gravosas que a exclusão*” [art.º 55.º, n.º 1, k)].

Por seu turno, as diretivas de 2014¹⁵ referem o tratamento dos operadores económicos, por parte das entidades adjudicantes, “de forma proporcionada”¹⁶.

¹² Para maiores desenvolvimentos, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 358-359.

¹³ Neste sentido, e para maiores desenvolvimentos, cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, pp. 98-99.

¹⁴ A este propósito, e nas palavras de Pedro Fernández Sánchez, “(...) *sempre que se verifica que a medida selecionada para satisfazer um princípio, interesse ou valor juridicamente protegido implica uma restrição ou uma lesão de outro princípio, interesse ou valor, exige-se que se confirme que: a restrição é adequada, idónea ou apta para a satisfação do princípio, valor ou interesse que se pretende prosseguir; essa restrição é necessária ou indispensável para a satisfação do referido princípio, valor ou interesse, em virtude de não se vislumbrar qualquer outro meio menos restritivo ou lesivo para assegurar aquela satisfação com o mesmo grau de eficácia; o grau de lesão provocado é proporcional (isto é, pelo menos equivalente) ao grau de satisfação do princípio, valor ou interesse que fundamenta a restrição.*” – Cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, p. 93. O mesmo teste de proporcionalidade deverá ser aplicado para averiguar se qualquer restrição imposta ao princípio da concorrência é juridicamente válida e legítima. Neste sentido, e para maiores desenvolvimentos, cfr. *Idem*, p. 94.

¹⁵ Referimo-nos, com esta expressão, às Diretivas 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, todas de 26 de fevereiro de 2014.

¹⁶ Para maiores desenvolvimentos sobre o princípio da proporcionalidade, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 366-369.

2.4. Princípios da legalidade e da discricionariedade

O princípio da legalidade trata-se de um princípio fundamental da atuação da Administração Pública. No âmbito da contratação pública aplica-se, naturalmente, este princípio, que estabelece a obediência, na escolha do procedimento, em todas as suas fases, bem como em todas as decisões aí adotadas, à lei (em sentido amplo). Aliás, o desrespeito pela lei, em matéria de contratação pública, pode acarretar a responsabilidade financeira reintegratória e a responsabilidade sancionatória dos decisores públicos, prevista nos art.ºs 59.º, n.º 5 e 65.º, n.º 1, alínea I) da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)¹⁷.

Porém, o princípio da legalidade da atuação da Administração Pública contempla poderes discricionários, que se configuram numa relativa margem de manobra, permitida (e modelada) por lei no que toca à atuação da Administração, que deve procurar a melhor solução para o caso concreto (ou seja, a solução dotada do mais elevado grau de “mérito” possível), tendo em conta o interesse público. Com a revisão de 2017 do CCP, alargou-se o leque de possibilidades tendentes ao exercício do poder discricionário em matéria de contratação pública. Tal verifica-se, por exemplo, nas decisões sobre adjudicação de lotes; na verificação dos impedimentos; bem como na exclusão de propostas, por exemplo, com fundamento em preço ou custo anormalmente baixo. Contudo, esta discricionariedade acarreta deveres específicos de fundamentação por parte da entidade adjudicante¹⁸.

2.5. Princípio da concorrência

O princípio da concorrência¹⁹ encontra-se previsto na parte final do art.º 1.º-A, n.º 1 do CCP e trata-se de um valor nuclear para o Direito da Contratação Pública, muito embora não seja exclusivo deste ramo, já que se aplica quer às relações de Direito Administrativo que se desenvolvem entre a Administração Pública e os particulares; quer às relações de Direito Privado que se estabelecem entre os particulares (neste caso, integrará o Direito da Concorrência)²⁰. No Direito da Contratação Pública, o princípio da concorrência surge na aceção de um tratamento igualitário entre os operadores económicos, obrigando a entidade adjudicante a recorrer a procedimentos de adjudicação abertos a todos os operadores económicos (igualdade de acesso); e, ainda, a tratar igualmente os participantes (igualdade de tratamento). Não se trata aqui de igualizar os concorrentes ou as suas capacidades de oferta, mas antes igualizar as condições de participação dos concorrentes²¹. Podemos, pois, afirmar, na senda de Pedro Fernández Sánchez, que “[c]onstitui já um lugar-comum reconhecer que o

¹⁷ Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as sucessivas alterações que lhe foram sendo conferidas.

¹⁸ Neste mesmo sentido, e para maiores desenvolvimentos sobre a legalidade e a discricionariedade, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 369-370.

¹⁹ Segundo a doutrina de Pedro Fernández Sánchez, “(...) é de duas fontes superiores que o legislador recebe a obrigação de erguer o princípio da concorrência como centro aglutinador da formação de contratos públicos: (i) por um lado, a concorrência na escolha do co-contratante da Administração constitui um instrumento de criação do mercado interno comunitário; (ii) por outro lado, antes de qualquer imposição externa, é o próprio ordenamento constitucional português que estabelece a defesa da concorrência não só como valor estruturante da organização económica mas também como instrumento de prossecução eficaz do interesse público.” – Cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, p. 69.

²⁰ Para maiores desenvolvimentos, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 354 e ss.

²¹ Neste mesmo sentido, e para maiores desenvolvimentos, veja-se GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, p. 355.

A promoção de políticas secundárias através da contratação pública: as políticas ambientais

princípio da concorrência assume o papel fulcral como (...) centro aglutinador do Direito da Contratação Pública.”²²

O princípio da concorrência encontra-se, desde logo, relacionado com o princípio da igualdade, previsto na CRP, e materializa-se na abertura à concorrência, o que remete para a hierarquia dos procedimentos de adjudicação, de acordo com a qual se dá primazia aos procedimentos abertos de seleção dos concorrentes, em detrimento dos procedimentos de acesso limitado ou fechados (como o ajuste direto, por exemplo).

O princípio da concorrência assume-se ainda como um critério de decisão, de acordo com a lógica da maior abertura possível à concorrência. Ademais, este princípio pode ainda justificar determinadas decisões da entidade adjudicante (em prol da concorrência), desde logo porque o próprio CCP assume a concorrência (ou a infração à concorrência) *“(…) como critério de decisão da entidade adjudicante, bem como, por exemplo, a decisão de recusar o acesso a informações que possam pôr em perigo os valores da concorrência e da igualdade no âmbito de um procedimento de adjudicação, ou a de excluir um agrupamento que congregue todas as empresas que atuam num determinado setor da economia, abolindo assim a concorrência.”²³*

A este propósito, a jurisprudência europeia, recusando as presunções inilidíveis no âmbito das causas de exclusão dos concorrentes, admite que a Administração Pública adjudicante afira, no caso concreto, se se verificam situações ou práticas suscetíveis de falsear a concorrência, tendo como resultado a exclusão dos concorrentes. A concorrência é, muitas vezes, um critério de avaliação dos Tribunais, designadamente no que toca à apreciação da legalidade das decisões e dos procedimentos adotados pelas entidades adjudicantes.

2.5.1. Manifestações do princípio da concorrência

Tendo em conta a acentuada relevância do princípio da concorrência, subscrevemos as palavras de Pedro Fernández Sánchez²⁴, quando refere que as *“(…) exigências dos ordenamentos constitucional e europeu justificam que todo o regime de formação de contratos públicos seja moldado em função do objetivo de assegurar uma concorrência salutar e eficaz entre os interessados em contratar (...). Daí resultam várias manifestações (...) as quais se tornam patentes ao longo da tramitação de qualquer procedimento de formação do contrato (...).”²⁵*

A primeira manifestação é do princípio da publicidade. Assim, e quando o valor do benefício económico do contrato a celebrar seja suscetível de despertar interesse no mercado, exige-se que todos os operadores económicos tenham conhecimento de que a Administração pretende contratar. Tal facto manifesta-se na previsão legal de publicação de um ou mais anúncios, exceto se um interesse material superior impuser a respetiva não publicitação (cfr. art.ºs 24.º e seguintes do CCP).

Além disso, e para que a participação livre e concorrencial não seja colocada em causa, designadamente mediante a formulação de condições contratuais restritivas, não

²² Cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, p. 67.

²³ Neste sentido, e para maiores desenvolvimentos, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 356-357, que cita, inclusivamente, o Acórdão do TJUE de 14 de fevereiro de 2008, *Varec SA*, referente ao Processo C-450/06, que se reporta ao poder de a entidade adjudicante recusar o acesso a informações, *“se isso for necessário para assegurar a proteção da concorrência leal ou dos interesses legítimos dos operadores económicos.”*

²⁴ Cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, p. 70.

²⁵ Para maiores desenvolvimentos sobre as principais manifestações do princípio da concorrência, veja-se: SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, pp. 70-73, que serviram de base a esta parte da nossa exposição.

pode ainda verificar-se qualquer discriminação no procedimento, com o intuito de favorecer ou desfavorecer operadores no mercado – nisto consiste o princípio da não discriminação. São ainda fixados impedimentos à participação no procedimento por parte de operadores que beneficiem de condições privilegiadas à obtenção da adjudicação, pelo facto de, por exemplo, terem participado, direta ou indiretamente, na elaboração das peças do procedimento, na condição de a dita participação falsear as condições concorrenciais – cfr. alínea i) do n.º 1 do art.º 55.º do CCP.

Acresce que, tendo diversos operadores económicos manifestado a sua intenção de participar no procedimento, é exigível que a entidade adjudicante lhes atribua um tratamento segundo os ditames da igualdade e da imparcialidade, quer no tocante à apreciação das candidaturas, soluções e propostas, quer ainda no que concerne às informações ou esclarecimentos prestados a cada um deles.

Uma outra questão muito importante neste contexto prende-se com o facto de que, para evitar que a concorrência seja defraudada, tanto as causas de exclusão das candidaturas, soluções ou propostas, como ainda os fatores e subfatores relevantes para o critério de adjudicação – ou até mesmo para o critério de qualificação, quando exista – devem ser cognoscíveis por todos os interessados logo no início do procedimento, pelo que devem ser objeto de divulgação nas peças do procedimento²⁶.

Nesta sequência, note-se ainda que é absolutamente proibida a modificação das peças do procedimento após o termo do prazo para a apresentação das propostas – nisto consiste o princípio da estabilidade das peças do procedimento.

Refira-se também que, para que a concorrência exista, se requer que a adjudicação corresponda ao concorrente com a proposta que contenha as condições contratuais mais vantajosas para a entidade adjudicante, tendo em conta o critério de adjudicação previamente definido e publicitado. Todavia, tal só se torna possível caso as propostas sejam elaboradas de molde a que possam ser comparadas entre si²⁷, de acordo com a lógica do princípio da comparabilidade das propostas.

A garantia da concorrência surge ainda no princípio da intangibilidade das propostas, que significa que, enquanto não se encontrar terminado o prazo para a apresentação das propostas, inexistem obstáculos a que uma proposta possa ser retirada e, caso o proponente assim o pretenda, seja substituída por outra (art.º 137.º do CCP). Contudo, terminado o prazo para a apresentação das propostas, estas não podem ser alteradas, não sendo ainda admissível que, uma vez abertas, o autor de uma delas possa alterar o seu conteúdo. Assim, por exemplo, qualquer informação prestada (sob a forma de “esclarecimento”), e que se revele modificativa de uma proposta, deve ser totalmente desconsiderada (cfr. n.º 2 do art.º 72.º do CCP).

Finalmente, destaque-se que a concorrência se projeta ainda na preparação e execução do contrato, na medida em que a entidade adjudicante se mantém vinculada a conservar os resultados da “competição pré-contratual” durante a sua relação com o adjudicatário [a este propósito, vejam-se os art.ºs 99.º, n.ºs 1 e 2, alínea a); bem como 313.º, n.º 1, alíneas b) e c), ambos do CCP]²⁸.

²⁶ À exceção do que acontece com os procedimentos restritivos da concorrência (consulta prévia e ajuste direto), a obrigação aqui em causa aplica-se também ao modelo de avaliação das propostas, sendo a entidade adjudicante obrigada a divulgar o que irá avaliar e, ainda como irá avaliar.

²⁷ Justifica-se, por isso, a exclusão das propostas que: (i) não contenham algum dos seus atributos (ou seja, informações ou elementos que visam responder a alguns dos aspetos da execução do contrato incluídos no critério de adjudicação); ou, ainda, (ii) apresentem algum atributo de tal modo que o torne insuscetível de ser submetido a avaliação – cfr. alíneas a) e c) do n.º 2 do art.º 70.º do CCP.

²⁸ Para maiores desenvolvimentos sobre as principais manifestações do princípio da concorrência, cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, pp. 70-73, que serviram de base a esta parte da nossa exposição.

A promoção de políticas secundárias através da contratação pública: as políticas ambientais

2.6. Princípios da igualdade e da não discriminação

No âmbito do Direito da Contratação Pública, os princípios da igualdade²⁹ e da não discriminação encontram-se previstos na Diretiva 2004/18/CE, bem como nas diretivas de 2014 referentes à Contratação Pública. Por exemplo, a Diretiva 2014/24/UE dita que os concursos não podem ser organizados com o fito de reduzir artificialmente a concorrência – o que acontece, de acordo com a segunda parte do n.º 1 do art.º 18.º da referida Diretiva, quando o concurso se encontre organizado de forma a “favorecer ou desfavorecer indevidamente determinados operadores económicos”³⁰.

Muito embora não se encontre expressamente previsto no CCP, o princípio da não discriminação trata-se de um corolário do princípio da igualdade de tratamento, materializando-se especialmente no princípio da não discriminação em razão da nacionalidade. No tocante ao princípio da igualdade, pode comprovar-se a sua importância, quer no acesso aos procedimentos de adjudicação, quer no tratamento dos diferentes candidatos ou concorrentes. Neste sentido, é exigível que as entidades adjudicantes assegurem aos concorrentes as mesmas hipóteses na formulação das propostas que irão apresentar³¹.

2.7. Princípios da transparência e da publicidade

O princípio da transparência tem como finalidade pugnar pela ausência do risco de favoritismos ou de qualquer outro tipo de arbítrio por parte da entidade adjudicante³². Este princípio implica que todas as condições e modalidades do procedimento de adjudicação se encontrem formuladas de forma clara, precisa e unívoca no anúncio ou nas peças do procedimento³³⁻³⁴.

De notar que um dos corolários mais importantes do princípio da transparência prende-se com o dever de fundamentação das decisões tomadas no decurso dos procedimentos de formação dos contratos. A transparência encontra-se ainda relacionada com a publicidade, o que se materializa no acesso, quer dos participantes

²⁹ Nas palavras de Pedro Fernández Sánchez, “(...) o princípio da igualdade preside, por natureza, a qualquer procedimento administrativo: a Administração fica impedida de dispensar um tratamento desigual em casos diversos (...) se não existe um fundamento constitucionalmente aceitável para essa diferenciação.” – Cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, p. 81.

³⁰ De notar que o que se encontra aqui em causa trata-se da proibição de favorecimento ou desfavorecimento indevido, não se afastando, aqui, as formas legais de redução da concorrência, tais como os “contratos reservados”.

³¹ Para maiores desenvolvimentos sobre os princípios da igualdade e da não discriminação, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 359-362.

³² Cfr. Acórdão do TJUE, de 16 de abril de 2015, *SC Enterprise Focused Solutions SRL*, Processo C-278/14.

³³ Cfr. Acórdão do TJUE, de 29 de abril de 2004, *Comissão/CAS Succhi di Frutta*, Processo C-496/99.

³⁴ Segundo Pedro Costa Gonçalves, “(...) a obrigação de transparência impõe que a entidade adjudicante assegure um grau de publicidade adequado que permita não só promover a abertura à concorrência, como também controlar a prossecução do princípio da imparcialidade no procedimento pré-contratual. O princípio da transparência cumpre uma função importante na prevenção de conflitos de interesses e de eventuais violações do princípio da imparcialidade.” – Cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, p. 363.

no procedimento, quer do público, em geral, às decisões adotadas desde a adjudicação até aos ajustamentos ao contrato³⁵

2.8. Princípios da imparcialidade e da boa fé

Conforme prevê o art.º 9.º do CPA (bem como o n.º 2 do art.º 266.º da CRP), também aplicável no domínio do Direito da Contratação Pública, a Administração Pública deve tratar de forma imparcial todos os interessados, candidatos e concorrentes, atendendo, com base em razões objetivas, aos interesses relevantes no caso concreto e tomando as medidas indispensáveis à isenção administrativa e à confiança nessa isenção³⁶. De acordo com o n.º 3 do art.º 1.º-A do CCP: *“Sem prejuízo da aplicação das garantias de imparcialidade previstas no Código do Procedimento Administrativo, as entidades adjudicantes devem adotar as medidas adequadas para impedir, identificar e resolver eficazmente os conflitos de interesses que surjam na condução dos procedimentos de formação de contratos públicos, de modo a evitar qualquer distorção da concorrência e garantir a igualdade de tratamento dos operadores económicos.”*

Nesta sequência, podemos afirmar que têm aplicação, no âmbito dos procedimentos de formação dos contratos, e relativamente aos membros do júri e aos titulares da entidade adjudicante, as disposições alusivas aos impedimentos e suspeições (art.ºs 69.º a 76.º do CPA)³⁷. As garantias de imparcialidade justificam regras específicas, no CCP, destinadas a prevenir a ocorrência de conflitos de interesses durante o procedimento (como, por exemplo, o art.º 55.º do CCP, que se refere aos impedimentos).

Já no que toca ao princípio da boa fé (cfr. n.º 2 do art.º 266.º da CRP, bem como art.º 10.º do CPA), este aplica-se, segundo Pedro Fernández Sánchez³⁸, *“(...) com especial intensidade no Direito da Contratação Pública, balizando o comportamento das entidades adjudicantes que tomam a iniciativa de se dirigir aos particulares para com eles iniciar uma relação contratual (...) desdobra-se nas duas vertentes (...) associadas a este padrão de conduta: i) princípio da primazia da materialidade subjacente e ii) princípio da tutela da confiança legítima.”*

2.9. Princípios da colaboração e da participação

Subjacente ao princípio da colaboração (recíproca) entre a Administração e os particulares (previsto no art.º 11.º do CPA) encontra-se o princípio da participação dos interessados na formação das decisões ou deliberações que lhes digam diretamente respeito, numa ideia de coresponsabilização pelas decisões (cfr. n.º 5 do art.º 267.º da CRP e art.º 12.º do CPA)³⁹.

Mais concretamente, a legislação sobre contratação pública privilegia, por exemplo, a realização da audiência prévia dos interessados antes da aprovação das decisões finais da entidade adjudicante, sendo que se estabelecem ainda formas específicas de participação no procedimento como, por exemplo, o regime de

³⁵ Para maiores desenvolvimentos, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, Direito dos Contratos Públicos. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 362-365.

³⁶ Neste sentido, e para maiores desenvolvimentos, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, Direito dos Contratos Públicos. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 365-366.

³⁷ A este propósito, e segundo Pedro Fernández Sánchez, *“[t]rata-se (...) de evitar que situações alheias aos interesses legalmente protegidos no procedimento desvirtuem, condicionem ou influenciem o processo decisório da entidade adjudicante – ou simplesmente criem a suspeição sobre tal poder vir a ocorrer.”* – Cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, Direito da Contratação Pública. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, p. 86.

³⁸ Neste sentido, e para maiores desenvolvimentos, veja-se: SÁNCHEZ, Pedro Fernández, Direito da Contratação Pública. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, p. 101.

³⁹ Para maiores desenvolvimentos sobre os princípios aqui em causa, cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, Direito da Contratação Pública. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, pp. 108-110.

A promoção de políticas secundárias através da contratação pública: as políticas ambientais

suprimento de erros e omissões (art.º 50.º do CCP)⁴⁰. Com isto, pretende o legislador antecipar, resolvendo, os litígios que possam vir a surgir entre as partes.

3. A avaliação das propostas (brevíssimas notas)

3.1. A determinação da proposta economicamente mais vantajosa

Segundo a doutrina de Pedro Costa Gonçalves⁴¹, “(...) o contrato de procura pública é um objeto disputado quando tem um “valor” para o adjudicatário, ou seja, quando está em condição de produzir ou gerar um benefício económico para quem venha a celebrá-lo.” Ademais, esclarece o art.º 17.º, n.º 1 do CCP que “o valor do contrato a celebrar é o máximo do benefício económico que (...) pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as prestações que constituem o seu objeto.”

Contudo, importa ainda averiguar o custo ou encargo que o contrato a celebrar implica para a entidade adjudicante⁴², sendo certo que não existe uma correspondência necessária entre o “valor do benefício económico do contrato para o adjudicatário” e o “valor do custo do contrato para a entidade adjudicante.” Aliás, pode até acontecer que o contrato público gere um benefício económico para o adjudicatário, sem que tal implique qualquer custo para a entidade adjudicante⁴³.

Mais à frente, o CCP, no seu art.º 74.º, n.º 1⁴⁴, refere que a adjudicação é efetuada de acordo com o critério da PEMV para a entidade adjudicante⁴⁵.

3.2. Fatores e subfatores tendentes à avaliação da qualidade das propostas

A indicação dos fatores e subfatores de avaliação corresponde a uma densificação do critério de adjudicação da PEMV, especificamente na modalidade da melhor relação qualidade-preço. A este propósito, e no entendimento de Pedro Costa Gonçalves, “[a] densificação representa, pois, a indicação dos fatores que, em cada concreto procedimento, contribuem para materializar a conceção da entidade adjudicante sobre o que é a proposta economicamente mais vantajosa.”⁴⁶

Nesta sequência, e obedecendo aos padrões contidos na Diretiva 2014/24/UE, o CCP avança com uma lista de fatores e subfatores (meramente exemplificativa) que, tendo em conta os seus objetivos e necessidades, a entidade adjudicante poderá escolher para avaliar a qualidade das propostas.

Ora, e de uma forma mais concreta, referimo-nos aos seguintes fatores e subfatores (cfr. n.º 2 do art.º 75.º do CCP): (i) qualidade, onde se destaca o valor técnico, as características estéticas e funcionais, acessibilidade, conceção para todos os utilizadores, características inovadoras, sociais, ambientais e condições de fornecimento;

⁴⁰ Regime este, de acordo com o qual, ao invés de aguardarem passivamente que a entidade adjudicante se aperceba das deficiências do caderno de encargos, os interessados em contratar tomam a iniciativa de apresentar uma listagem contendo os erros e as omissões que detetem aquando da elaboração das propostas.

⁴¹ Cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020, p. 435.

⁴² Para maiores desenvolvimentos, cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, p. 436.

⁴³ A este propósito, veja-se o disposto no art.º 17.º, n.º 2 do CCP, sobre os contratos gratuitos, em que o benefício económico assenta em vantagens diretas que decorrem da execução do contrato pelo adjudicatário, que não correspondem a contraprestações da entidade adjudicante.

⁴⁴ Na redação que lhe foi conferida pelas alterações legislativas de 2017.

⁴⁵ O que, aliás, corresponde ao art.º 67.º, n.º 1 da Diretiva 2014/24/UE, que prescreve que “as autoridades adjudicantes devem adjudicar os contratos públicos com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa”.

⁴⁶ Cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, p. 862.

(ii) organização, qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato em questão, na hipótese de a qualidade do pessoal empregue ter um impacto significativo no nível de execução do contrato, nomeadamente, em contratos de serviços de natureza intelectual, tais como a consultoria de serviços de projeto de obras; (iii) serviço e assistência técnica pós-venda e condições de entrega, designadamente a data de entrega, o processo de entrega, o prazo de entrega ou de execução e o tempo de prestação de assistência; (iv) sustentabilidade ambiental ou social do modo de execução do contrato, por exemplo, no que respeita ao tempo de transporte e de disponibilização do produto ou serviço, especialmente no caso de produtos perecíveis, e a denominação de origem ou indicação geográfica, no caso de produtos certificados.

Ressalve-se que a indicação dos aludidos fatores e subfatores se trata de uma enumeração exemplificativa, uma vez que, tendo em conta as particularidades de cada aquisição, bem como as necessidades e objetivos da entidade adjudicante, poderão ser definidos outros fatores. Destarte, podemos afirmar que a entidade adjudicante goza de um verdadeiro poder discricionário no tocante à definição dos fatores e subfatores de avaliação⁴⁷⁻⁴⁸. O primeiro (e principal) limite ao poder discricionário de escolha dos fatores e subfatores de avaliação prende-se com o facto de que a aludida escolha não pode ser efetuada em abstrato, devendo encontrar-se em consonância com o objeto do contrato a celebrar (cfr. art.º 75.º, n.ºs 1, 4 e 5 do CCP⁴⁹)⁵⁰.

4. A contratação pública como instrumento de proteção do ambiente

4.1. As preocupações concorrenciais e as considerações ambientais no âmbito de instrumentos de Direito internacional e da UE: especial destaque para a Diretiva 2014/24/UE

A possibilidade de atender a considerações ambientais no âmbito da contratação pública foi apenas prevista na reforma de 2004 da regulamentação europeia dos contratos públicos. Numa fase anterior, destaque-se, designadamente, o contributo da Comunicação interpretativa da Comissão sobre o direito comunitário aplicável aos contratos públicos e as possibilidades de integrar considerações ambientais nos contratos públicos – COM (2001) 274 final. No ano seguinte, surge o Acórdão *Concordia Bus Finland Oy Ab*, do TJUE, referente ao Processo C-513/99, de 17 de setembro de 2002, de que nos ocuparemos a seguir.

Uma nota também para aludir à evolução da regulamentação internacional, designadamente o “Acordo sobre Contratos Públicos” de 1979, celebrado no âmbito da

⁴⁷ Neste sentido, veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 04 de dezembro de 2012, referente ao Processo n.º 857/12.

⁴⁸ Nas palavras de Pedro Costa Gonçalves, “[t]rata-se, como é regra suceder, de um poder discricionário, mas balizado e condicionado juridicamente, desde logo por força de um imperativo de transparência. Precisamente a este respeito, o n.º 4 do artigo 67.º da Diretiva 2014/24/UE, na linha da jurisprudência do TJ, estipula que os critérios de adjudicação não podem ter por efeito conferir à autoridade adjudicante uma liberdade de escolha ilimitada.” – Cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, p. 863.

⁴⁹ De acordo com a letra do n.º 1 do art.º 75.º do CCP: “Os fatores e os eventuais subfatores que densificam o critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa devem estar ligados ao objeto do contrato a celebrar, abrangendo todos, e apenas, os aspetos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos”. Prevê ainda o n.º 4 do mesmo art.º 75.º do CCP que: “Para os efeitos previstos no n.º 1, os fatores e subfatores consideram-se ligados ao objeto do contrato quando estiverem relacionados com as obras, bens ou serviços a executar ou fornecer ao abrigo desse contrato, sob qualquer aspeto e em qualquer fase do seu ciclo de vida.” Prossegue o respetivo n.º 5 referindo o seguinte: “Ainda que não façam parte da sua substância material, consideram-se relacionados com o objeto do contrato os fatores envolvidos no processo específico de produção ou fornecimento das obras, bens ou serviços ou num processo específico em relação a outra fase do seu ciclo de vida.”

⁵⁰ Para maiores desenvolvimentos, veja-se: GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 863-865.

A promoção de políticas secundárias através da contratação pública: as políticas ambientais

Organização Mundial do Comércio (OMC), que não continha qualquer menção a considerações ambientais. Com a revisão de 2011, este instrumento passou a determinar que as entidades adjudicantes podem contemplar especificações técnicas tendentes à promoção da conservação dos recursos naturais e da proteção do ambiente. Também a “Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional” (UNCITRAL) sobre contratação pública vem prever que, quando entendam apropriado, as entidades adjudicantes podem exigir qualificações técnicas e ambientais aos concorrentes, definindo as características ambientais do objeto do procedimento como critério de adjudicação⁵¹.

Dignas de referência são também as iniciativas mais recentes da Comissão Europeia⁵² e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)⁵³, que se traduzem, no fundo, em manuais que apelam às boas práticas no âmbito da contratação pública ecológica e sustentável.

Em todo o caso, e analisando os diversos instrumentos, especialmente os vinculativos, podemos afirmar que se assiste a um reforço da opção pela PEMV, bem como dos critérios que a densificam (tais como o Custo do Ciclo de Vida), o que fica provado, por exemplo, no considerando 90 da Diretiva 2014/24/UE, que refere o seguinte: *“A fim de incentivar uma maior orientação da contratação pública para a qualidade, os Estados-Membros deverão ser autorizados a proibir ou restringir a utilização exclusiva do preço ou do custo para avaliar a proposta economicamente mais vantajosa, quando a considerarem adequada.”* No mesmo sentido dispõe a parte final do n.º 2 do art.º 67.º da mesma Diretiva: *“Os Estados-Membros podem prever que as autoridades adjudicantes não possam utilizar o preço ou o custo como único critério de adjudicação, ou podem restringir essa utilização exclusiva a determinadas categorias de autoridades adjudicantes ou a determinados tipos de contratos.”*

Ademais, e de acordo com o n.º 2 do art.º 18.º da Diretiva 2014/24/UE, os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para assegurar que, ao executarem os contratos públicos, os operadores económicos respeitem as obrigações aplicáveis em matéria ambiental, social e laboral, estabelecidas pelo Direito da UE. Tal significa que o respeito pelos princípios da contratação pública terá de se compaginar com a consideração destas obrigações⁵⁴⁻⁵⁵.

⁵¹ Neste mesmo sentido, veja-se GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, p. 344.

⁵² Comissão Europeia, *Buying green! A handbook on green public procurement*. Bélgica: União Europeia, 3.ª edição, 2016, disponível em: <https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf>.

⁵³ OECD, *Going Green, Best practices for sustainable procurement*, 2015, disponível em: https://www.oecd.org/gov/public-procurement/Going_Green_Best_Practices_for_Sustainable_Procurement.pdf.

⁵⁴ Para maiores desenvolvimentos, cfr. SILVA, Carolina Ferreira da, “Políticas horizontais Ambientais e Sociais e Concorrência na Contratação Pública: Uma leitura em face do caleidoscópio ambiental e social reforçado pela Diretiva 2014/24/UE e pelo Anteprojeto do Código dos Contratos Públicos”, *in* *Revista de Contratos Públicos*, n.º 15, pp. 169-202. Coimbra: Cedipre, UC, Almedina, 2017.

⁵⁵ Mais especificamente, a Diretiva 2014/24/UE, no seu art.º 43.º, refere um poderoso instrumento no contexto da contratação pública sustentável, que se prende com a exigência de rótulos específicos. Além disso, no art.º 42.º da mesma Diretiva encontram-se previstas as especificações técnicas, matérias que aqui não desenvolvemos, pois preferimos efetuar esta abordagem partindo dos princípios da contratação pública e não de soluções/medidas específicas.

4.2. O Acórdão Concordia Bus

O Acórdão *Concordia Bus*, do TJUE, referente ao Processo C-513/99 opôs a Concordia Bus Finland Oy Ab à Cidade de Helsínquia e à empresa HKL Bussiliikenne, a propósito da discussão da validade da decisão da comissão de serviços comerciais da cidade de Helsínquia, que adjudicou o contrato relativo à gestão de uma linha da rede de autocarros urbanos desta cidade à HKL. De acordo com o anúncio do concurso, o adjudicatário seria quem apresentasse a proposta mais vantajosa para o município, no plano económico global, tendo em conta três categorias de critérios, a saber: (i) preço global pretendido pela exploração; (ii) qualidade dos autocarros; (iii) gestão da qualidade e do ambiente. Foram recebidas oito propostas, tendo ficado a HKL em primeiro lugar e a Concordia como segunda classificada, facto que levou a que a Concordia interpusesse recurso de anulação da dita decisão, invocando, entre outros argumentos, que a atribuição de pontos adicionais a um material cujas emissões de óxido de azoto e de nível sonoro são inferiores a certos limites não é equitativa, sendo ainda discriminatória. O provimento do recurso foi negado e a Concordia recorreu de tal decisão. O recurso foi, então, reenviado para o TJUE.

Ora, e na sequência do previsto no art.º 36.º da Diretiva 92/50, de 18 de junho de 1992, o TJUE veio admitir que, na definição da PEMV, as entidades adjudicantes *“podem tomar em consideração critérios ecológicos, como o nível de emissões de óxido de azoto ou o nível sonoro dos autocarros, desde que esses critérios estejam relacionados com o objeto do concurso, não confirmam à referida entidade adjudicante uma liberdade de escolha incondicional, estejam expressamente mencionados no caderno de encargos ou no anúncio de concurso e respeitem os princípios fundamentais do direito comunitário, designadamente o princípio da não discriminação.”*

4.3. O princípio do carácter voluntário das considerações ambientais na contratação pública e a concorrência

Do exposto anteriormente pode concluir-se que o Direito da UE coloca a proteção ambiental como possibilidade e não propriamente como obrigação das entidades adjudicantes. Por isso, convém aqui referir um *“princípio do carácter voluntário das considerações ambientais na contratação pública”*. Contudo, o aludido princípio contempla alguns desvios, previstos legalmente, de uma forma expressa. Desde logo, verifica-se a existência de normas de Direito da UE que impõem considerações ambientais em determinados domínios da contratação pública⁵⁶.

A título de exemplo, destaque-se a Diretiva 2009/33/CE, referente à promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes (transposta para o ordenamento jurídico português por intermédio do Decreto-Lei n.º 140/2010, de 29 de dezembro)⁵⁷. Um outro exemplo prende-se com o Regulamento (CE) n.º 106/2018, relativo a um Programa Comunitário de Rotulagem em Matéria de Eficiência Energética para Equipamento de Escritório, no âmbito do “Programa *Energy Star*”⁵⁸. Destaque-se, ainda, a Diretiva 2012/27/UE, referente à eficiência energética (e

⁵⁶ Seguimos, nesta parte da nossa exposição, os mesmos exemplos apresentados por Pedro Costa Gonçalves in GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 342-343.

⁵⁷ Que *“exige que os poderes públicos, as entidades adjudicantes e alguns operadores tenham em conta os impactos energético e ambiental durante o tempo de vida, incluindo o consumo de energia e as emissões de CO2 e de determinados poluentes, ao comprarem veículos de transporte rodoviário, a fim de promover e estimular o mercado de veículos não poluentes e energeticamente eficientes e de melhorar a contribuição do sector dos transportes para as políticas da Comunidade nos domínios do ambiente, do clima e da energia”*.

⁵⁸ Neste diploma pode ler-se que as autoridades governamentais *“devem especificar, sem prejuízo do direito comunitário e nacional e de critérios económicos, requisitos de eficiência*

A promoção de políticas secundárias através da contratação pública: as políticas ambientais

transposta para o ordenamento jurídico português por intermédio do Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de abril)⁵⁹.

O facto de se ter em conta a proteção do ambiente nas compras públicas poderá implicar distorções à concorrência, bem como um afastamento do princípio da igualdade de oportunidades dos agentes económicos. Esta situação ocorrerá pela circunstância de determinados agentes económicos ficarem “de fora do mercado público”, por não conseguirem adaptar os seus métodos e processos às exigências tecnológicas em matéria de proteção ambiental, normalmente muito dispendiosas. O afastamento de determinados operadores económicos das compras públicas leva a que diminua o leque de escolha das entidades adjudicantes.

Por esse motivo é que se justifica o carácter voluntário das considerações ambientais na contratação pública. Neste sentido, a UE apresenta como meramente excepcional a imposição da proteção ambiental nas políticas de contratação pública, optando pela regra da possibilidade das considerações ambientais. Nas palavras de Pedro Costa Gonçalves⁶⁰, “(...) podemos concluir que o direito da União Europeia, mesmo depois da reforma da regulamentação dos contratos públicos de 2014, continua a não impor aos Estados-Membros um dever geral de consideração de fatores ambientais nos processos de compras públicas. Contudo, e sem prejuízo da restrição atinente à exigência de uma relação com o objeto do contrato, a regulamentação autoriza as entidades adjudicantes a introduzirem considerações ambientais nos seus processos de compras e, por esta via, a articularem as funções de compra e de regulação (no quadro de uma utilização estratégica das compras públicas).”

4.4. O Custo do Ciclo de Vida

De acordo com um estudo publicado pela OCDE em 2011⁶¹, e no que toca aos entraves à contratação pública ecológica por parte das entidades adjudicantes, verificava-se, à data, a preocupação com os possíveis custos mais elevados, a falta de mecanismos de monitorização e de incentivos à introdução de critérios ecológicos na contratação, bem como a falta de oferta de equipamentos *eco-friendly*. Do lado dos possíveis adjudicatários, aponta-se a falta de meios financeiros para investir na modernização dos produtos e processos, formação de meios humanos e investigação e desenvolvimento, fator ao qual se alia também o receio da criação de produtos para os quais possa não haver mercado, dados os preços pouco competitivos.

Contudo, e no que respeita aos custos dos produtos e equipamentos *eco-friendly*, haverá que ter em conta uma análise do Custo do Ciclo de Vida (CCV), “fórmula” prevista no art.º 67.º da Diretiva 2014/24/UE. Esta trata-se da maior novidade no que concerne às políticas ambientais no âmbito da contratação pública europeia. O art.º 68.º da mesma Diretiva adota um tratamento mais pormenorizado do CCV, ao permitir a avaliação dos efeitos ambientais durante todo o período de vida de um determinado produto, estabelecendo-se, por exemplo, que as externalidades ambientais deverão ser aqui tidas em conta, desde que se encontrem ligadas ao produto e seja

energética pelo menos tão exigentes como as especificações comuns para os contratos públicos de fornecimento.”

⁵⁹ Que dita que “os Estados-Membros asseguram que as administrações centrais adquiram apenas produtos, serviços e edifícios com um elevado desempenho em termos de eficiência energética (...), na medida em que tal seja coerente com uma boa relação custo-eficácia, viabilidade económica, maior sustentabilidade, adequação técnica e condições de concorrência suficientes.”

⁶⁰ Cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, Direito dos Contratos Públicos. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, pp. 343-344.

⁶¹ Cfr OECD, Government at a Glance 2011 (Special Feature: Green Procurement), 2011, disponível online em: https://doi.org/10.1787/gov_glance-2011-en.

possível determinar e confirmar o seu valor monetário⁶². Do n.º 2 deste art.º 68.º fica a ideia de que o legislador deixa às entidades contratantes o poder de adotar a metodologia necessária ao cálculo do CCV. O próprio caderno de encargos poderá prever esta análise, o que permitirá chegar à conclusão que um preço inicial mais elevado possibilitará, a médio/longo prazo, por exemplo, menores custos na manutenção e no consumo energético⁶³⁻⁶⁴.

4.5. As considerações ambientais no Código dos Contratos Públicos português

Conforme prevê o art.º 1.º-A, n.º 2 do CCP: “As entidades adjudicantes devem assegurar, na formação e na execução dos contratos públicos, que os operadores económicos respeitam as normas aplicáveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.”

Neste contexto, e para o que aqui nos interessa, verifica-se que o CCP português demonstra preocupações ambientais, especialmente na responsabilidade que compete às entidades adjudicantes no sentido de assegurarem o respeito pelas obrigações de carácter ambiental; assim como, mais especificamente: (a) na alusão ao princípio da sustentabilidade (art.º 1.º-A, n.º 1, aditado por intermédio do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto); (b) na referência expressa a possíveis considerações ambientais: (i) nos aspetos de execução do contrato definidos no caderno de encargos (art.º 42.º, n.º 6); (ii) na definição das especificações técnicas do objeto do contrato (art.º 49.º); (iii) na definição de requisitos de participação no procedimento [art.ºs 164.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1, alínea d)]; (iv) na formulação dos fatores de avaliação das propostas [art.º 75.º, n.º 2, alíneas b) e d)]; bem como (v) na determinação dos custos de um produto ou serviço [art.º 75.º, n.º 7, alínea e)].

5. Conclusões

No âmbito dos procedimentos de contratação pública, as considerações ambientais são perfeitamente compatíveis com as preocupações de cariz puramente económico⁶⁵. Importa aqui salientar que as considerações ambientais se compaginam, especialmente, com a abordagem do CCV. Quer isto dizer que, muito embora determinadas compras de produtos com grande eficiência energética, pelo facto de

⁶² Para maiores desenvolvimentos, cfr. SILVA, Carolina Ferreira da, “Políticas horizontais Ambientais e Sociais e Concorrência na Contratação Pública: Uma leitura em face do caleidoscópio ambiental e social reforçado pela Diretiva 2014/24/UE e pelo Anteprojeto do Código dos Contratos Públicos”, in *Revista de Contratos Públicos*, n.º 15, pp. 169-202. Coimbra: Cedipre, UC, Almedina, 2017.

⁶³ Esta matéria, entre outras, é também tratada por Pernas Garcia – GARCIA, Juan José Pernas Garcia, *Contratación Pública Y Eficiencia Energética*, pp. 283-328, in Garcia, Juan José Pernas Garcia, *Dir. Contratación Pública Estratégica*. Pamplona: Thomson Reuters, Aranzadi, 2013.

⁶⁴ Contudo, a introdução de critérios ecológicos na contratação pública poderá, caso não cumpra as regras vertidas nos normativos legais vigentes, especialmente da UE, dar origem a práticas configuradoras de corrupção. Neste sentido, cfr. ESTORNINHO, Maria João, *Green Public Procurement – por uma contratação pública sustentável*, 2012, disponível em: https://www.icjp.pt/sites/default/files/media/texto_prof_a_mje.pdf.

⁶⁵ Nas palavras de Pedro Costa Gonçalves: “Ao recorte financeiro [da contratação pública] acrescem outras dimensões de interesse público, no âmbito da designada utilização estratégica da contratação pública e, em geral, da utilização da contratação pública e das compras públicas como instrumento de regulação pública e de implementação de políticas públicas. O incentivo à inovação tecnológica, a promoção da sustentabilidade e as políticas sociais e ambientais são valores e objetivos de interesse público que o direito da contratação pública também deve prosseguir (...)” – Cfr. GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018, p. 359.

A promoção de políticas secundárias através da contratação pública: as políticas ambientais

evidenciarem a utilização de tecnologias de última geração, possam apresentar um custo inicial mais elevado, em termos de utilização poderão apresentar um custo muito inferior, quando comparadas, por exemplo, com compras menos eficientes, energeticamente falando. Tal facto faz com que surjam, com alguma frequência, tensões entre as preocupações económicas e a proteção ambiental. Acresce que os aparentes mais elevados custos económicos poderão gerar externalidades positivas, tais como a conservação de recursos finitos ou a diminuição da emissão de gases com efeito de estufa.

Ao longo deste nosso contributo, tentamos, dentro das limitações de espaço que nos foram impostas, apresentar uma abordagem apropriada da temática das preocupações ambientais na contratação pública, partindo-se dos objetivos da contratação pública; efetuando-se, em seguida, uma análise dos princípios gerais da contratação pública, que subjazem imperativamente a todo e qualquer procedimento de contratação pública, mas que podem perfeitamente acolher considerações tendentes à contratação sustentável e ecológica; tendo sido ainda necessário abordar o tema da determinação da PEMV (no contexto da avaliação das propostas), bem como os respetivos fatores e subfatores. Após o tratamento de todas estas questões, apresentamos, mais especificamente, uma panorâmica das considerações ambientais na contratação pública, quer sob o ponto de vista da *hard law* (nacional e da UE), da *soft law* e da jurisprudência, marcada pelo pioneiro Acórdão *Concordia Bus*. Abordamos ainda a “fórmula” do CCV, que assume especial relevância no campo das políticas ambientais na contratação pública.

Referências Bibliográficas

Comissão Europeia, *Buying green! A handbook on green public procurement*. Bélgica: União Europeia, 3.ª edição, 2016, disponível em: <https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf> .

ESTORNINHO, Maria João, *Green Public Procurement – por uma contratação pública sustentável*, 2012, disponível em: https://www.icjp.pt/sites/default/files/media/texto_prof_a_mje.pdf .

GARCIA, Juan José Pernas Garcia, *Contratación Pública Y Eficiencia Energética*, pp. 283-328, *in* Garcia, Juan José Pernas Garcia, *Dir. Contratación Pública Estratégica*. Pamplona: Thomson Reuters, Aranzadi, 2013.

GONÇALVES, Pedro Costa, *Direito dos Contratos Públicos*. Coimbra: Almedina, 3.ª Ed., Vol. I, 2018.

OECD, *Going Green, Best practices for sustainable procurement*, 2015, disponível em: https://www.oecd.org/gov/public-procurement/Going_Green_Best_Practices_for_Sustainable_Procurement.pdf .

OECD, *Government at a Glance 2011 (Special Feature: Green Procurement)*, 2011, disponível online em: https://doi.org/10.1787/gov_glance-2011-en .

SÁNCHEZ, Pedro Fernández, *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL Editora, Vol. I, 2020.

SILVA, Carolina Ferreira da, “Políticas horizontais Ambientais e Sociais e Concorrência na Contratação Pública: Uma leitura em face do caleidoscópio ambiental e social reforçado pela Diretiva 2014/24/UE e pelo Anteprojeto do Código dos Contratos Públicos”, *in* *Revista de Contratos Públicos*, n.º 15, pp. 169-202. Coimbra: Cedipre, UC, Almedina, 2017.